

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARÍ HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARÍ"

atındađı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

SHÍMBAY RAYONÍ TOPONIMLERINIŇ IZERTLENIW TARIYXÍ THE HISTORY OF THE STUDY OF TOPONYMS IN THE CHIMBAY DISTRICT

Niyazımbetova G.

Berdaq atındađı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti, Ózbekistan

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17392915>

Annotaciya. Usı maqalada respublikamızdıń arqa rayonlarınan esaplangan Shımbay rayonu toponimleriniń tiykarınan tariyxıy aspektte úyreniliwi izertlengen bolıp, onda rus hám jergilikli alımlardıń ayırım miynetleri analizge tartılğan.

Tayanış sózler: geografıyalıq atama, toponim, Shımbay toponimi, tariyxıy analiz, gidronim, oronim, oykonim.

Abstract: This article examines the historical study of the toponyms of the Chimbay district, considered one of the northern districts of our republic, and analyses some works by Russian and local scientists.

Keywords: geographical names, toponym, Chimbay toponym, historical analysis, hydronym, oronym, oikonym.

Qaraqalpaqstannıń arqa rayonlarınıń ishinde Shımbay óziniń tábiyiy geografıyalıq jaylasqan ornı, bay toponimikalıq materialları menen basqa rayonlardan ajralıp turadı. Rayon aymađında jaylasqan jer-suw atamaları, yađnıy toponimler respublikamızdađı geografıyalıq atamalardıń ayrıqsha toparın quraydı.

Shımbay toponimlerin izertlew, payda bolıw tariyxın úyreniw bizge kóp nárselerdi anıqlawđa járdem beredi. Sebebi, olar sol aymaqta jasap atırğan adamlar, urıw, qáwimler hám usı jerdegi jergilikli xalıqlardıń jaylasıw ornı, úrp-ádeti, kásip-kári sıyaqlı bir qatar faktorlardı anıqlawda xızmet etedi. Yađnıy, rayon toponimleri geografıyalıq obyektlerdiń ózgesheliklerin, tábiyiy jađdayın sáwlelendiredi.

Rayon aymađında jasawshı xalıqlardıń siyasiy hám ekonomikalıq jađdayı, hákimshilik-adminstrativlik bóliniwi, territoriyalıq jaylasıwı, bul aymaqqa qarashlı jerler, elatlar, awıllar, olarda jasawshı xalıqlardıń mádeniyatı, kásibi boyınsha mađlıwmatlar erteden ilimpazlardı qızıqtırıp kelgen. Sol tiykarda qaraqalpaqlardıń arasına kelip Qaraqalpaqstan tariyxı, etnografiyası haqqında materiallar toplagan izertlewshiler Shımbay haqqında, ol jerdegi ayırım jer-suw atamaların tilge alıp ótedi. Bul arqalı túrkiy xalıqlardıń biri sıpatında qaraqalpaq xalqınıń dástúrleri milliy ádebiy miyrasların dúnyađa tanıtıwda Shımbay respublikamızdıń tariyxında belgili orın iyelegen.

Toponimika tariyx, geografıya, ádebiyat, etnografiya, arxeologiya hám basqada bir qansha ilimler menen baylanıslı. Sebebi xalqımızđa tiyisli tariyxıy sırlar, olardıń ertedege ekonomikalıq, mádeniy qarım-qatnasları hám til ózgesheliklerin anıqlawda

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARI"

atındađı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

toponimler belgili dárejede xızmet etedi. Sonlıqtan, Shımbay toponimlerin úyrenbesten aldın rayon haqqında ayırım dereklerde, izertlewlerde, hár qıylı kásip iyeleriniń kitaplarında, gazeta-jurnallarda bildirilgen pikirlerge toqtalıp ótpekshimiz.

Shımbay qalası, onıń tariyxı boyınsha dáslepki mađlıwmatlardı XVIII ásirde baslap ushıratamız. Bul haqqında shıǵıs tillerindegi jazba dereklerde 1730-jıllarda, al rus tillerindegi jazba dereklerde 1810-jıllardan baslap gezlesedi. Rayon tuwralı mađlıwmatlardı eń dáslep rus ilimpazları, elshileri, sayaxatshıları, áskeriy isler menen rayon aymaında bolıp, ol jerdegi xalıqtıń tariyxı, ekonomikası, mádeniyatı, etnografiyası, ádebiyatı, ayırım toponimikalıq atamaları menen qızıqsınǵan pikirlerinde kóriwimizge boladı.

Shımbay qalası siyasiy-adminstrativlik hám ekonomikalıq-mádeniy oray retinde erte dáwirlerden aq belgili bolǵan. Bul haqqında XVIII ásirdeń 40-jıllarında úlkemizge kelgen rus elshileri D.Gladishev hám Muravinler de jazıp qaldırǵan. Bunnan keyingi mađlıwmatlarda úlkemizge kelgen sayaxatshılar, ilimpazlar, elshiler, jergilikli tariyxshılar hám basqa da ilimpazlardıń miynetlerinde ushıratamız.

XIX ásirdeń aqırına kelip rus ilimpazları tárepinen Shımbay haqqında bir qansha mađlıwmatlar keltirilgen. Olar Shımbay qalası óziniń úlkenligi jaǵınan Xiywa xanlıǵındaǵı ekinshı orında turatuǵın qala dep kórsetken. Bul haqqında A.B.Kaulbars, keyingi jılları Galkın hám Grishfeld, S.P.Tolstov, P.P.Ivanov, Bregel, T.A.Jdanko, B.V.Andiryanov, I.Murzaev, L.N.Sobolevtıń miynetlerinde ayıp ótilgen. Olarda Shımbay qalası hám onıń elatlı punktleri haqqında ayırım bahalı pikirler jazıp qaldırılǵan. 1875-jılı iranlı shahzada, imperatordeń flıgel-adyudantı hám gvardiya polkovnigi Riza-Kulı mirzanıń bergen bayanlamasında Ámiwdarya úlkesi haqqında bir qansha keńirek mađlıwmattı Shımbay bólimi xalqınan jıynap alǵanın hám bul jerdegi jaylar, xalıqlar, olardıń turmıs dárejesi, tili, mádeniyatı, úy buyımları, kiyimleri, paydalanıwshı zatları, awqatı, eginleri, kásibi, sawda isleri haqqında ayıp ótedi.

Hár qanday qala óziniń belgili dárejede óz tariyxına, rawajlanıw basqıshlarına iye boladı. Sonlıqtan, olardı etnograf, arxeolog hám tariyxshılardıń da izertlewi tábiyiy. Tariyxıy aspektlerde alıp barılǵan dereklerde Shımbay tariyxı boyınsha mađlıwmatlardı ushıratamız. Bul baǵdarda V.N.Yagodin, A.Jalilov, akademik U.Shalekenov, J.Úbbiniyazov, B.Qoshanov, M.Seytnazarov, M.Qarlıbaev, B.Qoshanov, A.Allamuratov, Ğ.Xojaniyazov, O.Yusupov, P.Qosbergenovtıń miynetlerinde rayon tariyxına baylanıslı pikirler keltirilgen. Ásirese, arnawlı izertlew júrgizgen hám bir qansha maqalalar járiyalanǵan U.Raxmatullaev boldı.

Shımbay qalasınıń qalıplesiw hám rawajlanıw tariyxı haqqında S.Kamalov, K.Esbergenov, M.Mambetullaev tárepinen járiyalanǵan maqalada mađlıwmatlar

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANIW PERSPEKTIVALARI"

atındađı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

berilgen. Avtorlardıń bul maqalasında Shımbay tariyxı, bul jerdegi eski orınlar arxeologiyalıq bađdarda úyrenilgen hám qalanıń dáslepki qalıplesiw dáwiri menen baylanıslı pikirler alğa súrilgen.

Shımbay tariyxı haqqında arnawlı keńirek mađlıwmat beriwshi jáne bir áhmiyetli dereklerdiń biri Ó.Payzullaevtıń miynetini [6]. Bul miynette qalanıń payda bolıw tariyxı, dáslepki ekonomikalıq hám sociallıq jađdayı, xalqınıń shuđıllanğan kásibi, bilimlendiriw sisteması, usı aymaqta jasap ótken belgili insanlar haqqında tariyxıy kóz qarastan mađlıwmatlar berilgen. Qala atamasınıń kelip shıǵıwı haqqında informator Q.Qosıbaevtan esitkenin aytadı. Informatordıń keltiriwinshe, ol waqıtları shımbay basqa qalalarda úlken bolmağanı menen, bazarı bar úlken awıl ekenligin, bul 1830-jıllarǵa tuwra keletuǵınıń aytıp ótken.

Ǵárezsizlik jıllarında rayon tariyxı boyınsha arnawlı izertlew jumısın alıp barǵan A.Qudiyarovtıń miynetlerinde aymaqtıń adminstrativlik basqarılıwı, ekonomikalıq ishki hám sırtqı sawda qatnasıqları, xalqınıń xojalıq turmısı, mádeniy hám ruwxıy jađdayı, bilimlendiriw tarawı haqqında bahalı mađlıwmatlar keltirilgen [5].

Shımbay haqqında mađlıwmatlardı Q.Qunnazarovtıń miynetinde de ushıratamız [11]. Avtor Shımbay qalasınıń qalıplesiw hám rawajlanıwına toqtalǵan. Qala tariyxı usı aymaqtaǵı Kúyikqala, Bađdatqala, Axun baba, Sasiq biy, Erejep tentek esteligi menen tıǵız baylanıslı ekenligin aytadı. Bul jerlerde milliy salt-dástúrler hám qaraqalpaq ádebiy tiliniń tazalıǵın saqlap kiyatırǵan xalıq jasaytuǵınlıǵın keltirgen. Rayon aymaǵındaǵı Arbashi awıl, Kókshi awıl, Kónshi awıl adamlardıń kásibine qatnaslı payda bolǵanın aytıp ótken. Shımbay haqqında Qaraqalpaqstan toponimlerin úyrengen Q.Ábdimuratovtıń miynetinde keńirek berilgen.

Shımbay qalası tuwralı eń tiykarǵı bahalı mađlıwmatlar Q.Ayımbetovtıń miynetinde orın alǵan [1]. Avtor shıǵarmasında óziniń balalıq waqıtları usı qalada óskenin, qala átirapındaǵı elatlı punktler, olarda jasawshı xalıqtıń turmısı, Shımbay bazarın kórgen waqıyaları tiykarında bayanlap bergen.

Solay etip, Shımbay rayonu, onıń ayırım toponimleri haqqında dáslepki mađlıwmatlardı bul jerge kelgen rus ilimpazlarınıń miynetinde ushıratıwǵa boladı. Bunnan keyingi derekler qaraqalpaq hám ózbek dereklerinde kórinedi.

Paydalanılǵan ádebiyatlar dizimi

1. Ayımbetov Q. "Xalıq danalıǵı" – Nókis: Qaraqalpaqstan, 1988, - B-258.
2. Andrianov V.V "Qaraqalpaqlardıń Ámiwdaryanıń tómengi jađına kóship qonıslanıw tariyxınan. Nókis: 1963.B-19-20.
3. Qanaatov T. "Tawelibay tariyxınan tam-tum sır". – Nókis: Qaraqalpaqstan, 1993.

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARÍ HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARÍ"

atındađı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

4. Qoraev S. "Ózbekiston viloyatlari toponimlari". –Toshkent: Ózbekiston enciklopediyasi, 2005. B-34.
5. Qudiyarov A, Raxmatullaev M. "Shimbay tariyxı haqqında". – Nókis: Qaraqalpaq mamleketlik Universiteti, 2013. B-10
6. Payzullaev Ó. "Shimbay izertlewler hám ańızlarda"-Nókis: Qaraqalpaqstan, 1993. B-25-26.
7. Кудияров А. История города Чимбая (XIX-XX вв)-Дисс.канд.истор.наук- Нукус,1995
8. Сейтниязов К «Топоними северных районов правобережья Каракалпакии». Дисс.кан.геогр.наук:-Тошкент, 1998
9. Бердимуратов Е. Топонимиялық атамаларға дыққат аўдарайық // Еркин Қарақалпақстан. 2000. 20-июнь. №73 (17355).
10. Қудайбергенов М., Пахратдинов Қ. Географиялық атамаларға итибар – дәўир талабы // Еркин Қарақалпақстан. 2013. 10–декабрь. №150 (19456).
11. Қунназаров Қ. Бес қала. Теңиздің этирапы елим. (Қысқаша тарийхый дереклер хэм аңыз әпсаналар). – Нөкис: Билим, 2010. – 60 б.